

ZAMONAVIY PEDAGOGIKA FANLARIDA NEYROPEDAGOGIYA TARIXI VA O'RNI

Maxmudova Zebiniso Maksudovna

Buxoro davlat pedagogika institute Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy pedagogika neyropedagogikaning kirib kelish tarixi, neyropedagogikning zamonaviy pedagogika tutgan o'rni, neyropedagogika sohasida jahon olimlari tomonidan olib borilgan izlanishlar va ularning xulosalari haqida fikrlar yuritilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается история внедрения современной педагогической нейропедагогике, роль нейропедагогике в современной педагогике, исследования и выводы мировых ученых в области нейропедагогике.

Annotation. This article discusses the history of the introduction of modern pedagogical neuropedagogics, the role of neuropedagogic in modern pedagogy, the research and conclusions of world scientists in the field of neuropedagogics.

Kalit so'zlar: pedagogika, neyropedagogika, neyronlar, miya, olimlar, izlanishlar, psixologiya, nevrologiya, kibernetika, yondashuvlar, muammolar, xususiyatlar.

Ключевые слова: педагогика, нейропедагогика, нейроны, мозг, ученые, исследования, психология, нейронаука, кибернетика, подходы, проблемы, характеристики.

Keywords: pedagogy, neuropedagogics, neurons, brains, scientists, research, psychology, neuroscience, cybernetics, approaches, problems, characteristics.

Neyropedagogiya yoki neyrodidaktika yoki neyroeducation – bu ta'limga yangicha qarash bo'lib, miya faoliyati sohasidagi tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan ta'lim strategiyalari va texnologiyalarini amalga oshirishga asoslangan. Neyropedagogiya pedagogika, psixologiya, nevrologiya, kibernetikaning klassik

asoslariga asoslangan bo'lib, ta'limda xulq-atvorga yo'naltirilgan yondashuvni aks ettiradi. Neyropedagogiyaning maqsadi oliy aqliy funksiyalarning miya tashkil etilishining individual xususiyatlari haqidagi bilimlardan foydalangan holda pedagogik muammolarni optimal va kreativ tarzda hal qilishdir. Trening. Qoida tariqasida neyropedagogiya maktab o'quvchilarida o'quv ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. O'quv jarayonining dinamikasi nevrologiyaga asoslangan bo'lib, uning asosiy vazifasi miyaning qanday o'rganishi, uning kognitiv va boshqa funksiyalari rivojlanishini nima rag'batlantiradi, degan bilimlarni maktab muhitida qo'llashdan iborat. Maktab o'quvchilarida rivojlanish buzilishlarini o'rganishdagi yutuqlar nafaqat bunday bolalarga shaxsiy yondashuvni qo'llash, balki ularni ushbu muammolarni bartaraf etish uchun neyropedagogiyaning eng yaxshi vositalari bilan ta'minlash imkonini beradi.

Maktabdagi muvaffaqiyatsizlik ta'lim tizimining eng katta muammolaridan biridir. O'qituvchilar shuni bilishlari kerakki, darsning tuzilishi, o'quvchilarning bajaradigan vazifalari, so'z va his-tuyg'ular o'quvchilarning miyasi rivojlanishiga, o'zlashtirish usuliga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Neyropedagogiya usullari bolalarda o'rganishdagi nuqsonlarni to'g'ri yo'lga qo'yadi, kognitiv funksiyalarni kuchaytiradi: autizm spektr buzilishi bo'lgan bolalarda, o'qish buzilishi (disleksiya), yozuv buzilishi (disgrafiya), numizmatizm buzilishlari (diskalkuliya), barcha maktab ko'nikmalarining umumiy buzilishi. Neyropedagogiya usullari dars jarayonida yuqori samaradorlikni ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelgan bolalarning o'quv qobiliyatini oshirish maqsadida ta'lim-tarbiya jarayonini imkon qadar o'zlashtirishga yordam beradi. Neyropedagogik mashqlarni bajarishda aynan neyronlar faollashadi, bu esa bolaning hissiy holatini yaxshilaydi, uyqusizlikdan xalos etadi, konsentratsiyani kuchaytiradi, xotira qobiliyatini oshiradi.

Neyroekserlar XX asr o'rtalarida miya shikastlanishi bilan og'rigan odamlar bilan ishlash dasturlarida - sovet olimlari A. R. Luria, S. G. Gellershteyn, B. V. Zeigarnik, S. Y. Rubinshteyn, A. V. Zaporozhetlar tomonidan joriy etila boshlandi.

Keyinchalik, o'tgan asrning 70-yillari amerikalik psixologlar Pol I. Dennison va Gail Dennison maktab qiyinchiliklari bo'lgan, xotira sust bo'lgan bolalar bilan

ishlashda neyrotexnologiyalardan foydalana boshladilar. Ishning sur'ati va hajmiga dosh bera olmaydigan kompaniya xodimlari, o'qituvchilar J. Bruer, R. Keyn chet tilini o'qitishda.

Pol Dennison Amerika kinesiologiya maktabiga asos solgan (markaziy asab tizimini qo'zg'atishning neyrofiziologik texnologiyasi). Miya gimnastikasi dasturi 1970-yillarda Kaliforniyadagi "Valley Group" o'quv markazida ishlab chiqilgan. Pol Denison 20 yil davomida bolalar va kattalarga yordam bergan. Dennison muammosidan qat'i nazar, har bir o'rganuvchiga foyda keltiradigan tezkor, oddiy, aniq harakatlar tizimini ishlab chiqdi. Ayniqsa, "o'rgana olmaydigan" deb tashxis qo'yilgan bolalar bilan bog'liq holda samarali bo'lib chiqdi.

1987-yilda miya gimnastikasi natijalari eksperimental baholandi. Ushbu tajribada maxsus maktabning 19 nafar o'quvchisi ishtirok etgan. Har bir o'quvchi GM mashqlarini har kuni 10-15 daqiqa davomida bajarib kelgan. Talabalarning 1 yilda erishgan yutuqlari ko'rsatkichlari shundayki, ularning o'quv faoliyati 50% ga oshdi. O'quvchilarning qobiliyatlari qo'llangan vazifaga e'tibor qaratish. Bugungi kunda neyrometxodlar (Pedagogik nevrologiya) boshlang'ich sinf o'qituvchilari, nutq terapevtlari, psixologlar tomonidan bola shaxsining salbiy shakllanishiga qo'shimcha ta'sir turlari sifatida muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda, nutq rivojlantirish, AQShda hissiy fon mustahkamlash, Ispaniya, Frantsiya (S. Dyhain), Avstraliya (Dr. Stefn Xuan), Rossiyada Rossiyada, Neuropedagogy paydo 1997-2000 (Moskvin V. A., Moskvina N. V., Eremeeva V. D., Xrman T. P.). "Miya va o'quv" xalqaro loyihasiga o'ttiz mamlakatdan kelgan institutlar qo'shildi. Uni O'quv-ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalar markazi (CERI) amalga oshirib kelmoqda.

2013-yilda AQShda "Miya xaritasi" prezident dasturi qabul qilindi. Bu o'tgan asrda kosmik qidiruv dasturidan ham muhim sanaladi. Bu holat, jumladan, maktab o'qituvchilari uchun ham uning jinsi, yoshi va tajribasini hisobga olgan holda vazifa, muhit va qo'llanmalarning bola miyasiga salbiy ta'siri bo'yicha o'quvchilar bilan ish qurish shartiga aylandi.

J. Eng yirik neyropsixologik assotsiatsiya bo'lgan Jeyms MakDonnell jamg'armasi prezidenti Brewer 1999 yilda ta'lim oluvchilarga quyidagi bayonot bilan murojaat qildi:

"So'nggi 10-15 yil ichida tadqiqotlarni integrativ yo'nalish - neyropedagogiya (miyaga asoslangan / mos keladigan ta'lim) bo'yicha birlashtirish uchun haqiqiy imkoniyat paydo bo'ldi. Keling, amerikalik olimlar tomonidan o'qituvchilar uchun tavsiyalar shaklida ishlab chiqilgan asosiy tamoyillari tizimini ko'rib chiqaylik:

1. Miya "parallel protsessor" sifatida. Inson miyasi bir vaqtning o'zida bir nechta funktsiyani bajara oladi. Tafakkur, hissiyotlar, tasavvur va boshqa murakkab jarayonlar unda axborotni qayta ishlash mexanizmlari va boshqa odamlar bilan ijtimoiy-madaniy o'zaro ta'sir (muloqot) harakati bilan birga kechadi. Shu asosda o'qituvchi o'qitishning turli metod va texnikasidan foydalangan holda o'quvchilarni mazmun va shakllar bo'yicha xilma-xil bo'lgan o'quv-metodik va kognitiv faoliyatga jalb etish uchun ko'p imkoniyatlar yaratib berishi kerak. Shu bilan birga, miyani kam yuklash, shuningdek uning haddan tashqari yuklanishi uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

2. Miya rivojlanishining tabiiy mexanizmlari sifatida o'rganish va bilish. O'rganish butun organizm uchun, xususan, miya uchun nafas olish jarayoni kabi tabiiydir. Tabiat insonga qiziquvchanlik va ilmga intilishni ato etgan. Pedagogika ilm sifatida bu ehtiyojlarni qondirish uchun muhit yaratishi kerak. Bundan tashqari, o'rganish va bilish energiya jihatidan intensiv fiziologik jarayonlardir, shuning uchun o'rganish jarayonida gigiena va ovqatlanish nuqtai nazaridan qulay shart-sharoitlarni ta'minlash juda muhimdir.

3. Oldingi tajribaga tayanish va miyaning innate sifatlari sifatida ma'no qidirish. Inson miyasi har doim avvalgi tajribani yangi holat bilan bog'lash usulida faoliyat ko'rsatadi. Ikkinchisini tushunish va tushunish miya mavjud bilim va g'oyalarda qo'llab-quvvatlashni topganda paydo bo'ladi, bu esa o'quv jarayonida doimo yangilanishi uchun muhimdir. Bu tezis Vygotskiyning hozirgi kunda O'zbekistondagi pedagogika va psixologiya sohasida nihoyatda mashhur bo'lgan haqiqiy va proksimal rivojlanish zonasi haqidagi tushunchasini tasdiqlaydi.

1. Miya namunalarni o'rnatish orqali ma'no izlaydi. Tartibsizlik va tartibsizlik miyaning samarali faoliyatini murakkablashtiradi. Har qanday ma'lum bir vaziyatda yoki axborot oqimida miya namunalarni o'rnatish orqali qandaydir ma'no topishga harakat qiladi. Oddiy esdalikka qaratilgan o'rganish miya uchun zararlidir; Shu bilan birga, muntazamlikni qidirish uning uchun juda foydali. Boshqacha qilib aytganda, inson miyasining potentsiali bartaraf etish orqali paydo bo'lganda o'rganish samarali shakllarini o'rnatish orqali ma'no qidirishda intellektual qiyinchiliklar.

2. Hissiyotlar miyaning mahsuldor faolligida zarur omil sifatida. Ajablanish, g'azab, ilhom, go'zallik hissi va hatto hazil tuyg'usi insonning to'la intellektual faoliyatining doimiy "sayohatchilari". Muammo, qarama-qarshiliklar, paradoksal vaziyatlarni shakllantirish, adabiyot, she'riyat, musiqa, hazil-mutoyiba elementlarini ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritish, tarbiya mazmunidan qat'i nazar, matematika, tarix yoki boshqa biron bir mavzu bo'lishidan qat'iy nazar, o'quv jarayonida ma'qul hissiy fonni yaratish va doimo qo'llab-quvvatlash zarurligi aniq. Qulay muhitda o'zlashtirilgan ta'lim materiallari yaxshiroq esga olinadi va tegishli hissiy holat bilan barqaror aloqada bo'ladi. Bundan tashqari, hissiy omil o'quvchining fikrlashi va ijodkorligini rag'batlantiradi.

3. Miya bir vaqtning o'zida kiruvchi ma'lumotlarni tahlil qila oladi va sintez qiladi, butun va qism bilan ishlaydi. Neyropsixologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, miya bir vaqtning o'zida va qismlarda ob'ektni "ko'rish", ayni paytda uni bo'lish va qayta yig'ish kabi o'ziga xos qobiliyatga ega. Boshqacha qilib aytganda, qarama-qarshi operatsiyalarni amalga oshirish miyaning tabiiy qobiliyatidir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, amerikalik psixologlar inson miyasining analitik-sintetik faolligini o'rganish jarayonida S. L. Rubinshteynning rus ilmiy maktabi faoliyatiga hurmat bajo keltiradilar. Tahlil va sintez o'rganishda ikkita juda muhim, doimo o'zaro ta'sirlashib turadigan fikrlash jarayonidir, ularning birgalikda rivojlanishi o'qitishning etarli texnikasi va usullari orqali tegishli mustahkamlashni talab qiladi. Faqat analitik ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan yoki boshqacha aytganda, "qismlarga bo'lib o'rganish" ni bir tomonlama o'rganish miyaning tabiiy salohiyatini, uning bir vaqtning o'zida tahlil qilish va sintez qilishning tabiiy qobiliyatini to'sib qo'yadi. Xuddi shu xato,

uning bir tomonlama tabiatida, "sintetik" o'rganish tarafdorlari tomonidan yo'l qo'yiladi, ular o'quvchilarning miyasining tahliliy qobiliyatlarini e'tiborsiz qoldiradilar. Shuning uchun o'quv materiali butun va muayyan, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, muammolarni hal qilishning bevosita va invers usullari va teoremlarni isbotlash, konstratsiya va umumiyashtirish va boshqalarni o'zaro ta'sir qilish usulida taqdim etilishi kerak.

1. Miya diqqatga sazovor e'tibor va periferik idrok sharoitida bir vaqtning o'zida ma'lumotni o'zlashtirishga qodir. Masalan, sinfda o'quvchining miyasi o'qituvchining so'zlarini ham, derazadan tashqarida, maktab koridorida va boshqalarni ham idrok etadi. Masalan, rejissyorlar film kontseptsiyasini oshirish uchun fon musiqasiga murojaat qilishadi. Shu bilan birga, periferik idrok mexanizmi halokatli element vazifasini o'taydi. Buni maktab binosini loyihalashdan boshlab va ma'lum bir ofis va sinfxonaning dizayni bilan yakunlashni hisobga olish muhimdir.

2. O'rganuvchining miyasidagi ong va ong osti jarayonlari bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi. O'rganish jarayonida biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq ma'lumot olamiz. Bu erda uni suv osti qismi ongsiz darajada o'rganishda yuz beradigan jarayonlarni ramziy ma'noda ifoda etadigan muz tog'i bilan taqqoslash o'rindir. Ko'pincha, masalan, periferik signallar (tovushlar, so'zlar, tasvirlar) miyamizga hushimizdan "ruxsatsiz" kiradi. Ongsizlikka etib borganlaridan so'ng, ular ma'lum bir kechikish bilan ong darajasida yuzaga kelishi yoki odamning ongiga xuddi ichki motivlar, ongsiz istaklar orqali xuddi ichki motivlar orqali kabi bilvosita harakat qilishlari mumkin, deydi va his-tuyg'ular. O'quv jarayonini tashkil etishda buni hisobga olish kerak. Chunki o'quvchiga nafaqat va shunchaki o'qituvchining gaplari ta'sir ko'rsatmaydi, balki ichki (oldingi tajriba, hissiy holat, motivatsiya darajasi, o'quvchining individual xususiyatlari va h.k.) va o'quv muhitining tashqi (umumiy atmosferasi, tovush, yorug'lik va h.k.) omillarning butun kompleksi ta'sir ko'rsatmoqda.

Miya kamida ikkita xotira tizimi bilan ishlaydi: vizual-kosmik xotira tizimi va "siqilgan" tizim. Birinchisi, o'rganuvchi miyasi faoliyati uchun tabiiyroq, tabiiyroq. Ikkinchisi ko'proq sun'iy va vaqt talab etadi. Masalan, kecha qaerda va qanday o'tkazganimiz haqidagi suratni takrorlashimiz qiyin emas. Axborotni xatlashning

maxsus usullariga ehtiyoj yo'q, chunki u vizual-fazoviy xotira tizimi tomonidan joylashtiriladi va kodlanadi. Ushbu tizim miyaning ma'lumotni ma'noli idrok qilish va kodlashning tabiiy qobiliyati bilan chambarchas bog'liq (3 va 4-bandlarga qarang). Amerika neyropedagoglari tomonidan an'anaviy ravishda tizim deb nomlangan ikkinchi xotira tizimi

"Cramming" bizga alohida ma'lumotlarni (sanalar, raqamlar, ismlar, raqamlar, iboralar) eslab qolish zarur bo'lgan hollarda bebaho yordam beradi. Axborot elementlari insonning oldingi bilim va tajribasidan, ma'lum bir kontekstdan qanchalik uzoqlashsa, miya uni eslab qolish uchun shunchalik ko'p harakat qilishi kerak. Ushbu tizimning salbiy tomonlari aniq: "siqilgan" tizim orqali xotiraning "omborlari" da olingan bilimlar beqaror va samarasizdir. Odatda, ular xotira hujayralarida tasodifiy va shovqinli ravishda joylashgan. Shuning uchun bunday ma'lumotlar xotirada qanchalik "saqlanadi" bo'lsa, miyaga uni topish shunchalik qiyin bo'ladi. Aksincha, vizual-fazoviy xotira tizimi shunday tizimlashtirilganki, kutubxonadagi kabi barcha ma'lumotlar qat'iy ravishda "katalog va kontekstga muvofiq" saqlanadi. Bunday holda, uni "saqlash" uchungina emas, balki uni tezda topish va takrorlash ham qulay.

Inson vizual-fazoviy xotira tizimida bilim va ko'nikmalar "bosib" o'tilganda yaxshiroq tushunadi va eslaydi. Bu gap yuqoridagilardan mantiqan ergashadi.

1. Miya rivojlanishi ijodkorlik erkinligi sharoitida rag'batlantirilib, bosim, majburlash va tahdid muhitida to'sib qo'yiladi. Ma'lumki, ijodkor inson na o'ziga, na boshqalarga nisbatan zo'ravonlikka toqat qilmaydi. Amerikalik o'qituvchilarning fikriga ko'ra, u boshqa ijodkor yoki ijodkorlik erkinligi uchun sharoit yaratishga qodir shaxs rahbarligida rivojlanishi mumkin. Aks holda, mediokrlik "kulrang" massani ko'paytirishning odatiy jarayoni sodir bo'ladi. Ba'zi o'qituvchilar, darsda qat'iy o'quv intizomini saqlab qolish maqsadida, buni sezmasdan, ijod muhitini "o'ldiradilar". Albatta, bu hech qanday ma'noda tarbiya muammosi ijodning rivojlanish muammosiga zid ekanligini anglatmaydi. Aksincha, aksincha, o'quv jarayonidagi ikkinchi yechim tabiiy ravishda birinchisini olib tashlaydi.

2. Har bir insonning miyasi o'ziga xos. Miya axborotni qayta ishlash hajmi va tezligi, muayyan xotira tizimining ustunligi, fikrlash jarayonlarining

moslashuvchanligi va boshqalar bo'yicha o'zining individual xususiyatlariga ega. O'qituvchining vazifasi har bir talabaning ta'lim va kognitiv faolligining o'ziga xosligini, uning mulohaza yuritish va fikrlarni shakllantirish, muammoni ko'rish yo'li va boshqalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashdir.

Bugungi kunda neyropedagogik amaliyotdan foydalanadigan barcha amaliy o'qituvchilar har xil yoshdagi odamlarda g'aroyib muvaffaqiyatlarga e'tibor berishadi. Uning katta foydasi va jozibadorligi uning soddaligi va amaliy ahamiyatiga bog'liq. Inson bu mashqlarni istalgan vaqtda va istalgan joyda, ayni paytda bajarayotgan ishlarining samarasini oshirish uchun bajara oladi. Asosiy fikr shuki, rivojlantiruvchi faoliyat ijobiy-emotsional vazifadan tortib, kognitiv faoliyatgacha harakatdan fikrlashga, aksincha emas, fikrlashga yo'naltirilishi kerak. Shunga qaramay, bolalar va yoshlar ta'lim-tarbiyasida nevrologiya ma'lumotlarining joriy etilishiga ko'plab mamlakatlar o'qituvchilarining ehtiyotkorona kasbiy konservatizmi to'sqinlik qilmoqda. Ishonamizki, bu usullar Qirg'izistondagi maktablarda o'qituvchilar faoliyatiga yordam beradi. Maktablar o'yin sharoitlaridan, o'z-o'zidan improvizatsiyalar, loyiha g'oyalari, fikr-mulohazalar, raqobatbardoshlik, tuzatish o'yin mashqlari, kinesiologik amaliyotlar - intellektual tashabbus va motor sinxronligini rivojlantiradigan hamma narsadan samarali foydalanishlari mumkin. Bu inson miyasida mavjud bo'lgan ta'lim instinktining mohirona stimulyatsiyasi."

Hozirgi vaqtda miyaning minimal disfunktsiyalari bo'lgan bolalar soni o'sib bormoqda (umumiy sonining 30%i). Bu holat nutq, tafakkur buzilishlari va inson ruhiyatining sifatlaridagi o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladi.

Ularning paydo bo'lishida ma'lum bir rol bosh miyaning funksional asimmetriyasi va interhemisferik o'zaro ta'sirning buzilishlari bilan o'ynaydi. Neyropedagoglarning fikricha, ushbu holatning sabablaridan biri "muvofiqlashtirish qobiliyatsizligi" deb ataladi, uni aniq motor va vizual mashqlarni o'zlashtirish orqali yo'q qilish mumkin.

Miyaning integrativ funktsiyasi yaxshilanishi tufayli ko'plab bolalar o'rganish qobiliyatida, shuningdek, his-tuyg'ularini boshqarishda sezilarli yutuqlarga ega.

O'quv funktsiyalari buzilishlarining sababi o'ng va chap yarimsharlarning birlasha olmasligidir. Ushbu turdagi o'rganishdagi qiyinchiliklar ma'lum funktsiyalarning

yetukligi bilan bog'liq holda yuzaga keladi va miya kamolotining disharmoniyasi, va interhemisferik o'zaro ta'sirning buzilishi. Buzilishlar ko'proq chap yarimshar bolalarida lezyonlarda kuzatiladi. O'ng yarim sharning lezyonlari bo'lgan bolalar uchun eng qiyin bo'lgan vazifalar (konstruktiv, kosmik aloqalarning sxematik namoyishida yo'nalish, stereognoz) sog'lom bolalar darajasida rivojlanish buzilishlari bo'lgan bolalarning aksariyati tomonidan amalga oshiriladi Tengdoshlar.

Funksional asimetriya (inson miyasining yarim sharlari faol faoliyatining farqi) miya tuzilmalari faolligida o'zini juda erta namoyon qiladi. Hatto embrional holatda ham yarim sharlarning ovozga reaksiyasi boshqacha, chap yarimshar tug'ilishdan oldin ham nutqni idrok qilishning shart-shart-lariga ega ekanligiga dalillar mavjud. Asimetriyaning ko'payishi deyarli insonning butun faol faoliyati davomida davom etadi. Hozirda fiziologlar asimetriya darajasi bilan insonning aqliy qobiliyatlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri munosabatni aniqlamoqdalar.

Chap yarim sharda ham, funksional va morfologik darajalarda ham, nafaqat chap yarim shardagi buzilishlar, balki o'ng yarim sharning giperfunksiyasi ham sabab bo'lishi mumkin. Bu hozirgi kunda juda keng tarqalgan (masalan, bolaning dominant chap qo'li bo'lsa yoki vizual klip tasvirlari bilan ko'p ishlagan bo'lsa - masalan, gadjetdagi tasvirlar, yoki o'ng ko'zda nuqsonlar bo'lsa, o'ng tomonda eshitish qobiliyatining buzilishi), bu chap yarim sharning kamoloti va funksional faolligini bostiradi. Shunday qilib, bolalarda o'qish, yozish va hisoblashni o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar, optimal interhemisferik o'zaro ta'sirning buzilishi bilan bog'liq. R.Deyvies ta'limotiga ko'ra, talabaning ko'rish stabilizatsiyasi nazariyasining muallifi:

1. Yil boshida katta yoshdagi maktabgacha ta'lim muassasalari va birinchi sinf o'quvchilari chap tomondan o'ng yarim sharning funksional ustunligiga ega.
2. O'qishning birinchi yili oxirida chap yarimshar peshqadam yarim sharga aylanadi. Bunda o'qish, yozish, sanash va matematik operatsiyalarning assimilyatsiyasi asoratlarsiz kechadi.

Maktabni faollik darajasida hukmronlik qilayotgan chap yarimshar bilan boshlagan bolalarda disleksiya (L tipidagi disleksiya) rivojlanadi. Shu bilan birga, o'qish tezligi keskin sekinlashadi, ammo kamdan-kam xatolarga yo'l qo'yiladi. Xuddi

shu narsa to'g'ri faol yarimshar bilan o'rganishni boshlaydigan talabalar bilan ham sodir bo'ladi, ammo yil oxiriga qadar yarimsharlarning faolligida o'zgarish yo'q (P tipidagi disleksiya). Bunda o'qish tezligi nisbatan yuqori, ammo xatolar ko'p.

Bolada yuqori aqliy funktsiyalarni rivojlantirish uchun neyropedagogik mashqlar o'quvchining ham kognitiv, ham hissiy sohalarining ijobiy dinamikasiga sabab bo'ladi. Har bir vazifa sinfdagi barcha bolalar uchun foydalidir, shuning uchun ushbu ishning maqsadi shaxsning funktsional imkoniyatlarini oshirishdir. Ta'limning ma'lum bir bosqichida har bir o'quvchiga qo'zg'atuvchi ta'sir ko'rsatish kerak, chunki insonda markaziy asab tizimi faoliyatini beqarorlashtiruvchi bir qator tashqi nojo'ya omillar mavjud. Neyroekserliklardan foydalanishning foydaliligini boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan tortib katta sinflarning o'qituvchilariga bo'ysundirishgacha bo'lgan barcha maktab o'qituvchilari qadrlashlari mumkin. Ayniqsa, uzoq vaqt uyda bo'lgan, kam harakat qilgan, tengqurlar guruhiga qatnashmagan bolalarda salbiy ta'sir seziladi. Ushbu turdagi ishlar, shuningdek, individual uy-ro'zg'or asosida bolani o'qitishda va bola kasallik tufayli uzoq vaqt yo'q bo'lgandan so'ng maktabga qaytganida, "bolaning miyasini uyg'otish", o'quvchini darsda faol ish tezligiga moslashtirish uchun ishlatilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bezrukikh M.V. Maktabda va uyda chapaqay bola. Ekaterinburg, 1998.
- Belaya A.E., Miryasova V.I. Barmoq o'yinlari. Moskva, 1999.
2. Betti Lou Leaver. Butun sinfni o'rgatish. Moskva, 1995.
3. Bekhtereva N.P. Inson aqliy faoliyatining neyrofiziologik omillari. Leningrad, 1971.
4. Bragina N.N., Dobrokhotova T.A. Funktsional'nye assimetrii cheloveka [Funktsional asimmetriyai shaxsi]. Moskva, 1981.
5. Galkina V.B., Xomutova N.Yu. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq buzilishlarini korreksiyalashda barmoqlarning go'zal motor ko'nikmalarini shakllantirishda jismoniy mashqlardan foydalanish. 1999.
6. Gilevich I.M., Zabara E.A., Ippolitova M.V., t al. Rivojlantiruvchi burilishlarga ega bo'lgan bolalar. Moskva, 1997.